

ТУРЛИ УСУЛЛАРДА АХТАЛАНГАН МАҲАЛЛИЙ БУҚАЧАЛАРНИНГ КЛИНИК КЎРСАТКИЧЛАРИ

Уроков Ботир Сайфиддинович

мустақил изланувчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18641035>

Аннотация. В статье приводятся данные о клинических показателей подопытных кастрированных бычков. По результатам исследования установлено, что по клиническим показателям подопытных кастрированных бычков не наблюдалось различий между группами.

Ключевые слова: температура тела, частота дыхания, частота сердцабиения, группы, кастрированные бычки, сезон года, физиологическое состояние, живой вес.

Abstract. The article presents data on the clinical indicators of experimental castrated bull calves. The research results showed that no differences were observed between the groups in terms of clinical indicators of the experimental castrated bull calves.

Keywords: body temperature, respiratory rate, heart rate, groups, castrated bull calves, season of the year, physiological state, live weight.

Annotatsiya. Мақолада тажрибадаги ахталанган буқачаларнинг клиник кўрсаткичлари тўғрисидаги маълумотлар келтирилади. Тадқиқот натижаларига кўра, турли усулларда ахталанган буқачаларнинг клиник кўрсаткичлари бўйича гуруҳлараро кескин фарқ кузатилмаганлиги аниқланган.

Калимли сўзлар: тана ҳарорати, нафас олиш тезлиги, юрак уриш тезлиги, гуруҳлар, ахталанган буқачалар, йил фасллари, физиологик ҳолат, тирик вазни.

Кириш. Тажриба гуруҳларидаги ахталанган ва турли усулларда ахталанмаган маҳаллий буқачаларни умумий физиологик ҳолатини баҳолаш-да уларнинг клиник кўрсаткичларини ўрганиш муҳим аҳамият касб этади. Тадқиқотларда тажриба гуруҳларидаги буқачаларнинг клиник кўрсаткич-лари: тана ҳарорати, юрак уриши тезлиги ва нафас олиш сони ўрганилиб, уларнинг физиологик ҳолати баҳоланди.

Тана ҳароратини ўрганиш буқачаларни умумий соғломлигини баҳолашда алоҳида аҳамиятга эга. нафас олиш сони буқачалар танасининг катта кичиклигига, ёшига, йил фаслига, физиологик ҳолати каби омилларга боғлиқ равишда бир дақиқада турлича бўлади.

Тадқиқотларни ўтказиш жойи ва услублари. Илмий-тадқиқот ишлари 2020-2022 йиллар мобайнида Тошкент вилояти Қибрай туманида худудида жойлашган Чорвачилик ва паррандачилик илмий-тадқиқот институтининг тажриба хўжалиги фермасида ўтказилди.

Тажриба ўтказиш учун ўхшашлик белгилари бўйича: тана тузилиши, тажрибадаги молларнинг ёшини ва тирик вазнини ҳисобга олган ҳолда ҳар бирида 10 бошдан иборат 4 та гуруҳ (1 та назорат ва 3 та тажриба гуруҳлари)дан иборат 40 бош маҳаллий буқачалар танлаб олинди.

Илмий тадқиқот ишини бажаришда зоотехникавий, биологик ва статистик усуллар: турли усулларда ахталаш, тирик вазн, буқачаларнинг клиник кўрсаткичлари

Е.А.Арзуманян (1957) услубида аниқланиб, олинган маълумотлар (Е.К.Меркурева 1970) услублари бўйича компьютер воситасида қайта ишлаб чиқилди, тадқиқотларнинг иқтисодий самарадорлиги ҳар бир бош буқачаларга қилинган харажат ва олинган даромад қиймати ўртасидаги фарқни аниқлаш орқали ўрганилди.

Тадқиқот натижалари. Тадқиқотда юрак уриш тезлиги йил фасллари бўйича ҳар бир гуруҳдан 3 бошдан буқачаларда ўрганилди.

Тадқиқотлар давомида турли усулларда ахталанган маҳаллий буқачаларнинг клиник кўрсаткичлари йил фасллари бўйича ўрганилган кўрсаткичлар натижалари 1-жадвалда келтирилади.

1-жадвал

Тажриба гуруҳларидаги буқачаларнинг клиник кўрсаткичлари (n=3)

Кўрсаткичлар	Гуруҳлар			
	I	II	III	IV
6 ойлик, баҳор (апрель)				
Тана ҳарорати, °C	38,3±0,15	38,2±0,14	38,3±0,18	38,1±0,23
Юрак уриши, дақ/марта	64,8±0,94	65,0±1,22	65,1±1,16	64,9±1,11
Нафас олиши, дақ/марта	27,9±0,55	28,2±0,63	27,8±0,65	27,8±0,59
9 ойлик, ёз (июль)				
Тана ҳарорати, °C	38,6±0,27	38,7±0,29	38,3±0,24	38,6±0,24
Юрак уриши, дақ/марта	66,0±0,92	66,4±0,50	67,1±0,59	66,8±0,74
Нафас олиши, дақ/марта	28,6±0,50	28,4±0,58	29,0±0,49	28,5±0,45
12 ойлик, куз (октябрь)				
Тана ҳарорати, °C	38,2±0,23	38,4±0,22	38,0±0,23	38,2±0,27
Юрак уриши, дақ/марта	63,3±0,93	63,2±0,87	64,0±0,86	63,1±0,66
Нафас олиши, дақ/марта	26,1±0,53	26,0±0,54	26,6±0,50	26,8±0,44
15 ойлик, қиш (январь)				
Тана ҳарорати, °C	38,1±0,30	38,1±0,26	38,2±0,25	38,1±0,20
Юрак уриши, дақ/марта	61,8±0,61	62,0±0,79	62,1±0,74	61,9±0,59
Нафас олиши, дақ/марта	25,5±0,54	26,0±0,52	25,8±0,63	25,9±0,55
18 ойлик, баҳор (апрель)				
Тана ҳарорати, °C	38,2±0,27	38,1±0,21	38,3±0,21	38,1±0,22

Юрак уриши, дак/марта	65,8±1,01	65,1±0,67	66,1±0,91	65,9±0,67
Нафас олиши, дак/марта	27,1±0,57	28,1±0,75	28,5±0,52	27,9±0,55
21 ойлик, ёз (июль)				
Тана ҳарорати, °С	38,8±0,40	38,9±0,23	38,8±0,25	38,7±0,31
Юрак уриши, дак/марта	69,0±0,95	70,0±0,70	70,1±0,78	69,8±0,79
Нафас олиши, дак/марта	29,9±0,53	30,1±0,46	30,3±0,45	29,5±0,52

1-жадвал маълумотларида кўрсатилганидек, йил фасллари ва ёш ўзгариши бўйича назорат ва тажриба гуруҳларидаги маҳаллий букачаларнинг тана ҳарорати, юрак уриш тезлиги, нафас олиш сони меъёр даражасида бўлди. Ёз фаслида барча гуруҳлардаги букачаларнинг клиник кўрсаткичлари қиш, баҳор ва куз фасллариغا нисбатан юқори бўлганлигини кўрсатади, бу эса ёз фаслида иссиқ ҳаво ҳарорати таъсирида букачалар организмида модда алмашинув жараёнлари бироз юқори даражада кечганлигидан далолат беради.

Хулоса. Тажрибадаги букачалар маҳаллий зотга мансублиги ва республикамик зотга шароитда туғилиб парваришланганлиги сабабли клиник кўрсаткичлар бўйича гуруҳлараро кескин фарқ кузатилмади.

Фойдаланган адабиётлар

1. Смакуев Д. Р. Влияние молочной продуктивности коров симменталь-ской породы на рост и оплату корма у бычков, выращиваемых по технологии мясного скотоводства. Ж. Зоотехния. 2014, №2, С.18-20.
2. Смакуев Д. Р. Мясная продуктивность скота симментальской породы различных конституциональных типов. Ж. Молочное и мясное скотоводство. 2014, №1, С. 18-20.
3. Смирнов Д. А. и другие. Создание симменталов мясного типа. Ж. Зоотехния, 2002, №11, С. 5-8.
4. Смирнов Д. А. и другие. Дифференцированная подготовка бычков к убою. Ж. Зоотехния. 2005, №8, С. 20-21.
5. Солошенко В. А., Инербаев Б.О. Мясной симменталь новое селекционное достижение в Сибири. Ж. Зоотехния. 2014, №11, С. 6-8.